

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

YUSUPOVA Xabiba Iriskulovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8110622>

YOSHLARGA TA'LIM JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARNI SINGDIRISHNING PEDAGOGIK OMILLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida o'sib kelayotgan yosh avlodga milliy qadriyatlarni singdirish, siyosiy mafkuralar, ijtimoiy me'yorlar, tarixiy voqealar va madaniy xilma-xillik kabi omillar milliy qadriyatlarning pedagogik asosiga ta'siri, yoshlarni har tomonlama rivojlanayotgan jamiyat hayotida ishtirok etishga qiziqtirish va jalb qilish hamda ularni o'zbek xalqining milliy qadriyatlari, ma'naviy boyliklari, shuningdek, umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish haqida bayon etilgan.

Kalit sozlar: qadriyat, milliy qadriyat, umuminsoniy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar, madaniy boyliklar, shaxs madaniyati, pedagogik omillar.

ЮСУПОВА Хабиба Ирискуловна

Узбекский государственный университет мировых языков

Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИВИТИЯ МОЛОДЕЖИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье привитие национальных ценностей подрастающему молодому поколению в процессе воспитания, влияние таких факторов, как политические идеологии, социальные нормы, исторические события и культурное многообразие на педагогическую основу национальных ценностей, интерес молодежи к участвовать в жизни развивающегося общества во всех аспектах и привлекать и приобщать их к национальным ценностям, духовному богатству, общечеловеческим ценностям узбекского народа.

Ключевые слова: ценность, национальная ценность, общечеловеческие ценности, обычаи, традиции, культурные ценности, культура личности, педагогические факторы.

YUSUPOVA Khabiba Iriskulovna
Uzbekistan State University of world languages
Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

PEDAGOGICAL FACTORS FOR THE ABSORPTION OF NATIONAL VALUES IN THE EDUCATIONAL PROCESS FOR YOUNG PEOPLE

ANNOTATION

This article, the inculcation of national values in the younger generation in the process of education, the influence of factors such as political ideologies, social norms, historical events and cultural diversity on the pedagogical basis of national values, the interest of young people to participate in the life of a developing society in all aspects and to attract and involve them to national values, spiritual wealth, universal values of the Uzbek people.

Keywords: value, national value, universal values, customs, traditions, cultural values, personality culture, pedagogical factors.

Bugungi kunda mamlakatimizda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun barcha zarur shart-sharoit yaratilmoqda.

O'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama rivojlanayotgan jamiyat hayotida ishtirok etishga qiziqtirish va jalb qilish hamda ularni o'zbek xalqining milliy qadriyatlari, ma'naviy boyliklari, shuningdek, umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish barchaning muhim vazifalaridandir. Shuning uchun ham, ta'lim mazmuniga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, turli millat vakillarining o'zaro bir-birlarini tushunishlari, hamkorlik qilishlari va madaniy boyliklardan bahramand bo'lishlariga imkoniyat yaratadi. Bunday yondashuv natijasida ta'lim tizimida yoshlar o'zbek xalqining madaniy boyliklarini o'zlashtiradilar. Shu maqsadda ta'lim mazmuniga o'zbek va jahon xalqlarining qadriyatlari uyg'unlashtirilgan holda kiritiladi.

Milliy qadriyatlar shaxs madaniyatining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lishi kerak. Shu o'rinda shaxs madaniyatiga to'xtalib o'tsak, shaxs madaniyati – muayyan individga taalluqli, uning aqli va qo'li bilan yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuasi, uning hayoti davomida insoniylik va ma'naviy-axloqiy talablarga rioya qilishi bilan bog'liq bo'lgan xatti-harakatlarni anglatuvchi tushuncha.

Shaxs madaniyati u yaratgan bunyodkorlik g'oyalari, milliy madaniyat, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga amal qilishida namoyon bo'ladi. Shaxs madaniyati uning ma'naviy tarbiyalanganlik darajasini belgilaydigan mezondir. Shaxs madaniyati belgilari quyidagi ma'naviy-axloqiy sifatlar, insoniy munosabatlar, fazilatlarini o'zlashtirgani bilan ham ifodalanadi: iymonli, vijdonli, e'tiqodli va diyonatli, xushmuomala va intizomli bo'lish, o'qish va ishga sababsiz kechikmaslik, bilim va dunyoqarashni boyitishga intilish, va'daga vafo qilish, odamlarga yomonlik qilmaslik, yaxshilik qilish va uni minnat qilmaslik, kattalarga hurmat va kichiklarga izzatda bo'lish, keksalar, ayollar va bolalarga hurmat ko'rsatish, boshqalarga xayrixoh, iliq munosabatda bo'lish, kamtarlik, boshqalarga laqab qo'ymaslik, odamlarning kamchiligi ustidan kulmaslik, masxara qilmaslik, o'jizlarni kamsitmaslik, atrofda odamlarning mehnat qilishi va dam olishiga xalaqit bermaslik, mehmondo'stlik, o'zining ichki va tashqi dunyosiga e'tibor berish, nutq madaniyatiga rioya qilish, jamoatchilik mulkini asrab-avaylash, jismonan va ruhan poklik va hokazo.

Shaxs madaniyati uni jamoa bilan birlashtiradi, ko'p do'st orttirishiga imkoniyat tug'diradi. Shaxs madaniyati mukammal bo'lishi uchun ma'naviy-axloqiy fazilatlarini boyitib borish, o'zini-o'zi tarbiyalash, nazorat qilish va boshqara olish, o'ziga-o'zi tanqidiy yondasha bilish, dunyoqarashni kengaytirib madaniy saviyasini yuksaltirib borishi kerak [1, B.632-633].

Biz quyida qadriyat, milliy qadriyat tushunchalarining o‘zaro farqli jihatlarini tahlil qilishga harakt qildik. Bunda mazkur tushunchalar anglatgan ma’noning o‘ziga xos qirralariga tayandik.

Qadriyat [a. – qiymat, ahamiyat; qimmatbaho buyumlar; xalq boyligi] voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy, ma’naviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llaniladigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan barcha narsalar, masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ma’rifat, haqiqat, yaxshilik, moddiy va ma’naviy boyliklar va boshqa qadriyat hisoblanadi [2, B.319].

Milliy qadriyatlar – murakkab ijtimoiy-ruhiy hodisa bo‘lib, millatning tili, mafaniyati, tarixi, urf-odatlarini, an’analarini, jamiykimoddiy va ma’naviy, boyliklari, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hayatining barcha tomonlaridir [3, B.323].

Milliy qadriyatlar millatning o‘ziga xosligi va madaniyati uchun muhim va asosiy hisoblangan tamoyilar, e’tiqodlar va ideallarni anglatadi. Ushbu qadriyatlar o‘z fuqarolarining xulq-atvori, minosabatlari va intilishlarini shakllantiradi. Ular ko‘pincha vaqt o‘tishi bilan millatni shakllantirgan tarixiy, madaniy, diniy va falsafiy ta’sirlarni aks ettiradi.

Milliy qadriyatlar millat uchun muhim va jiddiy ahamiyatga ega bo‘lgan jihat va xususiyatdir. O‘z milliy qadriyati bo‘lmagan millat yoki elat yo‘q. Millat milliy qadriyatlarining sohibi. Millatning tanazzuli milliy qadriyatlarining tanazzulidir. Milliy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi birligi, kelajagi, uni tashkil etgan avlodlar, ijtimoiy qatlamlar, millat, ong, til, ma’naviyat hamda madaniyat bilan uzviy bog‘liq holda namoyon bo‘ladi.

Ta’lim mazmunida o‘zbek xalqi madaniyatining barcha boyliklari, ajdodlarimizning milliy bag‘rikenglikka oid qarashlari, O‘zbekistonda yashovchi xalqlarning hayot tarzi, an’analari, urf-odatlarini, ijtimoiy xulq-atvor me’yorlari hamda ma’naviy qadriyatlari aks etishi lozim. Ta’lim mazmunida asosiy o‘rinni o‘zbek xalqining ma’naviy hayoti, milliy turmush tarziga oid bilimlar, tushunchalar va axborotlar egallashi kerak. Jumladan, ta’lim mazmunida o‘zbek xalqining milliy madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va hududiy o‘ziga xosligini namoyon qiluvchi axborotlarga alohida o‘rin ajratilishi lozim.

Milliy qadriyatlar bir mamlakatdan boshqasiga sezilarli darajada farq qilishi mumkin, chunki ularga tarix, geografiya, siyosiy tizimlar, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy me’yorlar va madaniy an’analar kabi ko‘plab omillar ta’sir qiladi. Barcha mamlakatlarga taalluqli umume’tirof etilgan milliy qadriyatlar to‘plami mavjud bo‘lmasa-da, ba’zi bir umumiy mavzularni turli millatlarda aniqlash mumkin.

Eng asosiy milliy qadriyatlardan biri erkinlik. *Erkinlik* - siyosiy erkinlik, shaxs erkinliklari, so‘z erkinligi, din kabi turli jihatlarini qamrab oladi. Bu ko‘pincha fuqarolar qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish va muayyan huquq va himoyalardan foydalanish huquqiga ega bo‘lgan demokratik jamiyatlarning asosi sifatida qaraladi.

Yana bir muhim milliy qadriyat tenglik. *Tenglik* irqi, jinsi, dini yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat’i nazar, barcha shaxslar uchun teng huquq va imkoniyatlarga ishonishni anglatadi. Bu jamiyatda adolat va uning muhimligini hamda har kimning muvaffaqiyatga erishish va rivojlanish uchun teng imkoniyatga ega bo‘lishini ta’minlashga qaratilgan.

Adolat shuningdek, qonun ustuvorligi va huquqiy tizimlarning ishlashini ta’minlaydigan asosiy milliy qadriyatdir. Bu adolat, xolislik, javobgarlik va tegishli jarayon kabi tamoyillarni qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga oladi. Adolat shaxslarga adolatli munosabatda bo‘lishini va shikoyatlarni hal qilish va nizolarni hal qilish mexanizmlari mavjudligini ta’minlaydi.

Ushbu asosiy qadriyatlardan tashqari, boshqa milliy qadriyatlarga quyidagilar kiradi: **vatanparvarlik, bardoshlik, turli xillikni hurmat qilish, qattiq mehnat, ta’lim, oila, hamjamiyat, ekologik, boshqaruv, tinchlik, xavfsizlik va ijtimoiy ta’minot.** Ushbu qadriyatlar millatning o‘ziga xos madaniy, tarixiy va ijtimoiy sharoitlariga qarab ahamiyati jihatidan farq qilishi mumkin.

Shuni ta’kidlash kerakki, milliy qadriyatlar statik emas, vaqt o‘tishi bilan rivojlanishi mumkin. Ularga ijtimoiy harakatlar, texnologik yutuqlar, globalashuv, iqtisodiy o‘zgarishlar va siyosiy siljishlar kabi ichki va tashqi omillar ta’sir qilishi mumkin.

Milliy qadriyatlar ko‘pincha millat qonunlarida, siyosatida, ta’lim o‘quv dasturlarida, madaniy ifodalarda va jamoat faoliyatida aks etadi.

Milliy qadriyatlarni tushunish siyosatchilar, rahbarlar va fuqarolar uchun juda muhimdir. Chunki ular millatning harakati va ustuvor yo‘nalishlarini shakllantiradi. Ular qarorlarni qabul qilish, siyosatni shakllantirish va boshqarish uchun asos yaratadi. Milliy qadriyatlar milliy o‘ziga xoslikni shakllantirishda va fuqarolar o‘rtasida daxldorlik tuyg‘usini tarbiyalashda ham muhim rol o‘ynaydi.

Milliy qadriyatlarning pedagogik asoslari deganda, millat yoki jamiyat uchun muhim deb hisoblangan qadriyatlarni singdirish va targ‘ib qilishda foydalaniladigan ta’lim tamoyillari va amaliyotlari tushuniladi.

Ushbu qadriyatlar ko‘pincha vatanparvarlik, hokimiyatga hurmat, madaniy meros, ijtimoiy birdamlik va axloqiy va axloqiy xatti-harakatlar kabi tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Milliy qadriyatlarni o‘rgatishda pedagogik yondashuv turli mamlakatlar va madaniyatlarda turlicha, lekin u odatda rasmiy ta’lim, norasmiy sotsializatsiya va madaniy uzatishning kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi.

Ta’lim mazmunida o‘zbek xalqi madaniyatining barcha boyliklari, ajdodlarimizning milliy bag‘rikenglikka oid qarashlari, O‘zbekistonda yashovchi xalqlarning hayot tarzi, an‘analari, urf-odatlar, ijtimoiy xulq-atvor me‘yorlari hamda ma‘naviy qadriyatlari aks etishi lozim. Ta’lim mazmunida asosiy o‘rinni o‘zbek xalqining ma‘naviy hayoti, milliy turmush tarziga oid bilimlar, tushunchalar va axborotlar egallashi kerak. Jumladan, ta’lim mazmunida o‘zbek xalqining milliy madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va hududiy o‘ziga xosligini namoyon qiluvchi axborotlarga alohida o‘rin ajratilishi lozim.

Milliy qadriyatlarning pedagogik asoslarining muhim jihatlaridan biri bu shaxslar qadriyatlarini shakllantirishda rasmiy ta’limning roli. Ta’lim muassasalari o‘quv dasturlari va o‘quv materiallariga milliy qadriyatlarni kiritish orqali ularni yetkazishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Buni pedagogika tarixi, tarbiya, tarix, kabi fanlarga singdirish yoki fuqarolik yoki ijtimoiy tadqiqotlar aniq mavzular so‘rovnomalari orqali amalga oshirish mumkin. Bu yerda ta’lim oluvchilar o‘z mamlakatlari tarixi, siyosiy tizimi va madaniy merosi haqida bilib olishadi. Ushbu fanlarni o‘rganish orqali yoshlar o‘z millatlarining qadriyatlari to‘g‘risida bilimga ega bo‘ladilar va o‘ziga xoslik hamda tegishlilik tuyg‘usini rivojlantiradilar.

Milliy qadriyatlarni shakllantirishda rasmiy ta’limdan tashqari norasmiy sotsializatsiya ham muhim rol o‘ynaydi. Norasmiy sotsializatsiya deganda, shaxslar oila a‘zolari, tengdoshlari, jamiyat a‘zolari va ommaviy axborot vositalari bilan o‘zaro munosabatlar orqali qadriyatlar, e‘tiqodlar va xatti-harakatlarga ega bo‘lish jarayoni tushuniladi. Oila ko‘pincha sotsializatsiyaning asosiy agenti hisoblanadi. Chunki ota-onalar o‘z qadriyatlari va e‘tiqodlarini farzandlariga kundalik o‘zaro ta’sirlar va modellashtirish xatti-harakatlari orqali o‘tkazadilar. Tengdoshlar ham milliy qadriyatlarni shakllantirishda rol o‘ynaydi, chunki yoshlar do‘stlarining munosabati va xatti-harakatlaridan o‘rganadilar.

Madaniy uzatish milliy qadriyatlarning pedagogik asosining yana bir muhim jihati hisoblanadi. Madaniyat ma’lum bir guruh yoki jamiyatni tavsiflovchi umumiy e‘tiqodlar, urf-odatlar, an‘analari va amaliyotlarni anglatadi. Milliy qadriyatlar ko‘pincha mamlakat madaniyatida xos marosimlar, bayramlar va madaniy tadbirlar kabi turli xil vositalar orqali avloddan avlodga o‘tadi. Masalan, milliy bayramlar yoki festivallar shaxslar uchun milliy qadriyatlarni o‘rganish va mustahkamlash uchun imkoniyat bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Milliy qadriyatlarning pedagogik asosiga turli omillar, jumladan siyosiy mafkuralar, ijtimoiy me‘yorlar, tarixiy voqealar va madaniy xilma-xillik ta’sir qiladi. Ba’zi mamlakatlarda hukumat ma’lum qadriyatlar yoki mafkuralarni targ‘ib qiluvchi siyosat va qoidalar orqali milliy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, hukumat yoshlarda vatanparvarlik va fuqarolik mas’uliyati kabi qadriyatlarni singdirish uchun majburiy milliy xizmat dasturini amalga oshirishi mumkin. Ijtimoiy me‘yorlar ham milliy qadriyatlarni shakllantirishda muhimdir, chunki yoshlar o‘z jamiyatining umidlari va xatti-harakatlariga mos keladi.

Tarixiy voqealar milliy qadriyatlarning pedagogik asosini ham shakllantirishi mumkin. Masalan, urushlar yoki mojarolarni boshdan kechirgan mamlakatlar jasorat, qurbonlik va birlik kabi qadriyatlarni ta'kidlashlari mumkin. Boshqa tomondan, mustamlaka yoki zulm tarixiga ega bo'lgan mamlakatlar mustaqillik, tenglik va ijtimoiy adolat kabi qadriyatlarga ustuvor ahamiyat berishlari mumkin.

Madaniy xilma-xillik milliy qadriyatlarning pedagogik asosiga ta'sir qiluvchi yana bir omil. Ko'p madaniyatli jamiyatlarda ko'pincha madaniy xilma-xillikni hurmat qilish bilan milliy qadriyatlarni targ'ib qilishni muvozanatlash zarurati mavjud.

Xulosa qilib aytganda, milliy qadriyatlarning pedagogik asoslari millat yoki jamiyat uchun muhim deb hisoblangan qadriyatlarni singdirish va targ'ib qilishda qo'llaniladigan ta'lim tamoyillari va amaliyotlarini o'z ichiga oladi. Pedagogik yondashuv turli mamlakatlar va madaniyatlarda turlicha, lekin odatda milliy qadriyatlarni o'quv dasturiga kiritish, oilaviy va tengdoshlarning o'zaro munosabatlari orqali yoshlarni ijtimoiylashtirish va madaniy amaliyotlar orqali qadriyatlarni yetkazishni o'z ichiga oladi. Siyosiy mafkuralar, ijtimoiy me'yorlar, tarixiy voqealar va madaniy xilma-xillik kabi omillar milliy qadriyatlarning pedagogik asosiga ta'sir qiladi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. –Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. – 760 b.
2. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild Jamoa // -Toshkent: - O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. -322 b.
3. J.Hasanboyev, X.To'raqulov, M.Haydarov, O.Hasaboyeva, N.Usmanov. Pedagogika fanidan izohli lug'at. –Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2009, 672 b.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz